

INTRODUÇÃO AO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, A CONCENTRAÇÃO NO SETOR BANCÁRIO NACIONAL OCASIONANDO FALTA DE COMPETITIVIDADE E O ALTO SPREAD BANCÁRIO

AUTOR CLÉBER RODRIGUES DA SILVA

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA ZONA LESTE, AVENIDA ÁGUIA DE HAIA, BRASIL,

f111acad@cps.sp.gov.br

Agradecimentos ao Professor Paulo Teixeira

RESUMO

Este trabalho tem o foco em mostrar alguns aspectos pertinentes às atividades do setor bancário no Brasil, na sua primeira parte, dando um panorama que se inicia desde o surgimento da atividade bancária no país, com o surgimento das principais instituições iniciais do setor, passando por diversas reformas que foram realizadas, gerando transformações que afetam o setor até os dias atuais. Mostrando qual a importância dessas instituições no desenvolvimento inicial do país e estabelecimento como nação independente, dando sustentabilidade aos principais pilares de crescimento econômico através de políticas de crédito. Num segundo momento este trabalho ainda levanta críticas ao setor no que concerne a estas políticas, levantando questionamentos a respeito de números que demonstram certa concentração do setor; e de que forma e até que ponto isso pode ser prejudicial ou benéfico para a economia. Em um terceiro momento o artigo tem o interesse de mostrar medidas que já estão e que podem ser aplicadas ao setor para de certa forma contornar essa situação. Toda a pesquisa foi realizada via internet consultando sites e fontes confiáveis contendo trabalhos de autores publicados e devidamente citados.

PALAVRAS-CHAVE.

bancos, Reformas, concentração, spread, competitividade

ABSTRACT

This paper focuses on showing some aspects pertinent to the banking sector activities in Brazil, in its first part, giving an overview that begins since the emergence of banking activity in the country, with the emergence of the main initial institutions of the sector, going through several reforms that have been carried out, generating transformations that affect the sector until the present day. Showing the importance of these institutions in the initial development of the country and establishment as an independent nation, giving sustainability to the main pillars of economic growth through credit policies. In a second moment this work still raises criticism to the sector regarding these policies, raising questions about numbers that show some concentration of the sector, and how and to what extent this can be harmful or beneficial to the economy. In a third moment the article has the interest to show measures that are already and that can be applied to the sector to somehow circumvent this situation. All research was conducted via the Internet by consulting trusted sites and sources containing works by published and properly cited authors.

KEYWORDS

Banks, Reforms, Concentration, Spread, Competitiveness.

1 INTRODUÇÃO

As políticas de crédito bancário têm o poder de impactar toda a sociedade, dos mais abastados aos menos favorecidos, já ficou claro que o quadro econômico político e social de um país pode se ver diferente do que era tempos atrás a partir da instituição de uma economia forte e consistente, capaz de sobreviver sem maiores problemas a crises nos mais diferentes setores. O setor bancário tem participação preponderante nesse processo, não só dando liquidez financeira à sociedade, mas também e principalmente através das políticas de crédito, que direcionadas aos mais diferentes setores da economia, financiam o desenvolvimento por exemplo, de novas, grandes e pequenas empresas, do mercado imobiliário nacional, bem como o comércio e até o setor de serviços. Portanto a que se concordar que o setor merece atenção e monitoração de perto pois não só serve como ferramental de transformação, mas também de termômetro para entendermos como anda uma economia, uma vez que dados como; o número de empréstimos, as finalidades e o tipo de público dos tomadores, podem dizer muito de uma economia. Uma análise rápida sobre esses dados já é capaz de nos dar de certa forma o panorama econômico social de uma nação.

Mas o que deve ser levado em consideração para que se tenha um setor bancário forte que de sustentabilidade para a economia? Entendendo que a possibilidade do risco está praticamente inerente à atividade, se faz necessário trabalhar para reduzi-lo ao máximo, em consenso com bons parâmetros de ética, e valores. Aprendendo com as crises que o setor já viveu para que não se repitam os mesmos erros, estando atualizado ao surgimento das novas tecnologias de transações e aos interesses da sociedade.

2. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA FORMAÇÃO DO SBN

Nossa análise começa no século 19 mais precisamente no ano de 1808, período em que temos a criação das duas principais instituições financeiras ligadas ao governo no país, a primeira foi o **Banco do Brasil**, fato que aconteceu no dia 12 de outubro de 1808 no Rio de Janeiro, criado por Dom João VI com intuito de financiar o surgimento de indústrias manufatureiras no Brasil, e através da importação de matéria prima e exportação de produtos acabados e gerar riqueza para o país. A instituição já realizava depósitos emissões e descontos, além da venda dos produtos como marfim e Pau Brasil, entre outros.

No ano de 1821 a coroa portuguesa retornou para Portugal realizando um saque exponencial de recursos para arcar com a viagem, isto somado ao financiamento realizado em 1819 da obra de construção da bolsa de valores do Rio de Janeiro e a proclamação da independência do Brasil que ocorrera em 1822 agravando a crise pela qual o banco passava, culminaram no seu fechamento em 1832.

O banco ressurgiu em 1851 recriado pelo Barão de Mauá com um capital mais consolidado e gerando um retorno mais expressivo que em sua primeira versão, em 1853 foi fundido ao Banco do Estado do Rio de Janeiro dando origem então ao formato como o conhecemos hoje em dia, ganhando inclusive nesta época a prerrogativa de único emissor de moeda nacional, direito que perdurou até 1866.

(PACIEVITCH, s.d.)

2.1 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Em 12 de janeiro de 1861 temos o surgimento da Caixa Econômica Federal, cenário onde existiam diversas casas de penhor que configuravam como as principais fontes de empréstimos consignados para pessoas menos abastadas, surgida com intuito de conceder empréstimos e na tentativa de impingir e estimular na população da época que já se somava cerca de 10 milhões de brasileiros, o hábito de ao menos tentar economizar alguns trocados e ter onde guardá-los, inclusive escravos que tinham o direito de economizar para a compra de suas cartas de alforria. No ano de 1833 a caixa lançou uma campanha para incentivar a abertura de contas poupança em nome de crianças o que fez um grande sucesso, ação ficou conhecida como “semana do pé de meia”.

O ano de 1930 ano pós grande crise de 1929, além de ser o ano em que a caixa ganhou exclusividade nas operações de empréstimos consignados extinguindo assim as casas de penhor, também ficou marcado como o início da carteira de financiamento imobiliário, quando caixa se envolveu mais em planos de moradia, projeto que resultou mais tarde na fusão com Banco Nacional de Habitação- BNH o que ocorreu no ano de 1986.

(COSTA, s.d.)

2.2 REFORMA DE 1921

Na década de 1920 o Brasil vivenciou um novo período de seu comércio internacional com grande produção agrícola e ampliação industrial, toda essa nova atividade aqueceu a economia interna gerando dividendos, movimentando e criando riqueza comercial. Dinheiro que circulava por um sistema bancário carente de garantias e que passava por várias turbulências políticas.

“O governo percebia, por um lado, que o desenvolvimento das operações bancárias iria influir diretamente no comportamento dos fluxos monetários e, por outro, que as arbitragens cambiais realizadas há anos pelos estabelecimentos bancários contribuíam para as

enormes flutuações da taxa cambial. Diante desse quadro, as autoridades econômicas decidiram implementar uma série de medidas no sentido de equacionar os bancos com uma legislação moderna que lhes dessem condições de influenciar positivamente na trajetória da política monetária e cambial” (CHAVANTES, 2004, p. 53).

Nesse contexto, os bancos nacionais que competiam diretamente com bancos internacionais já instalados no Brasil estavam perdendo cada vez mais mercado, estes foram de certa forma acolhidos pela reforma bancária de 1921 que veio a partir da aprovação da lei Nº14.728, que regulamentou e limitou a atividade de bancos estrangeiros no país.

Os bancos estrangeiros que eram na sua maioria voltados apenas para empréstimos comerciais e operações cambiais viram sua participação na economia diminuir, a lei estabelecia um capital mínimo muitas vezes superior ao que era necessário aos bancos nacionais para sua constituição. Demonstrando desde cedo que o sistema bancário nacional e as políticas econômicas desta época inicial de formação do SBN, estavam mais voltadas ao protecionismo econômico financeiro, do que à livre competição de mercado. Junto a essa medida foi também criada pelo decreto 14.635 a carta de redesconto que tinha por objetivo dar liquidez e segurança aos bancos, uma vez que a preferência dos agricultores produtores, comerciantes e industriais em geral, que eram quem geravam notas promissórias, títulos de cobrança e letras de câmbio, era que se descontassem sempre nos bancos estrangeiros, por estes contarem com a segurança de uma matriz que contava com uma carta de redescontos. O que foi um passo muito importante para reforçar a confiança das pessoas no sistema bancário nacional.

Seguindo com as reformas novas leis e novos decretos , em 1932 foi criado a caixa de mobilização bancária (CAMOB), pelo decreto no 21.499 , ela tinha como objetivo proteger os bancos de grandes oscilações econômicas como por exemplo; de saques de grandes valores que poderiam por em risco suas operações, o decreto determinava que todo o valor de moeda criada pela atividade bancária, que excedesse 20% dos depósitos realizados pelos clientes, deveria ser depositado no Banco do Brasil, surgindo assim então, a primeira política de depósitos compulsórios do Brasil.

(Nappi, Deos, Mendonça, & Mattos, s.d.)

2.3 SUMOC- SUPERINTENDÊNCIA DE MOEDA E CRÉDITO

Foi na década de 40 que surgiu o precursor do Banco Central do Brasil, que recebeu o nome de SUMOC que era a Superintendência da moeda e do crédito e foi o órgão responsável por fiscalizar a atividade bancária até o surgimento do Banco Central , a superintendência executava as políticas monetárias, controlava o mercado financeiro e se responsabilizada por autorizar e fiscalizar operadores de crédito. Até a década de 60 os bancos privados não se interessavam por políticas de crédito a longo prazo, essa ideia começou a mudar com a criação do banco nacional de desenvolvimento, que já nasceu com a difícil premissa de financiar o desenvolvimento estrutural do país

(Nappi, Deos, Mendonça, & Mattos, s.d.)

2.4 REFORMA FINANCEIRA DA DÉCADA DE 60

Na década de 60 o sistema financeiro brasileiro era visto como atrasado e carente de atualizações principalmente no que tangia a concessão de crédito a longo prazo, em 1964 com a instauração do regime militar políticas financeiras de reestruturação foram o foco dos debates iniciais. Foram 3 as principais leis aprovadas inicialmente a lei nº4.380 de agosto de 1964 que criou o SFH (sistema financeiro de habitação), a lei nº 4.595 de dezembro de 1964 que foi a lei da reforma bancária e por último a lei nº 4.728 de julho de 1965 que foi a lei do mercado de capitais , a partir de então as instituições ficaram divididas em 4 tipos e foram eles; os bancos comerciais ; os bancos de investimentos; as financeiras; e as ligadas ao sistema financeiro de habitação.

2.5 BANCO CENTRAL

Como já foi dito a SUMOC ou superintendência de moeda e crédito foi o embrião do Banco Central como o conhecemos hoje, além da SUMOC parte das suas atuais atividades até então era executada pelo banco do Brasil. Foi no ano de 1964 que o Banco central foi de fato concebido respondendo ao CMN (conselho monetário nacional) que foi criado na mesma data, e é o órgão máximo normativo do sistema financeiro nacional, e sendo o BCB o órgão máximo executivo do SFN.

“Dentre suas atribuições estão: - emitir papel-moeda e moeda metálica; - executar os serviços do meio circulante; - receber recolhimentos compulsórios e voluntários das instituições financeiras e bancárias; - realizar operações de redesconto e empréstimo às instituições financeiras; - regular a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis; - efetuar operações de compra e venda de títulos públicos federais; - exercer o controle de crédito; - exercer a fiscalização das instituições financeiras; - autorizar o funcionamento das instituições financeiras; - estabelecer as condições para o exercício de quaisquer cargos de direção nas instituições financeiras; - vigiar a interferência de outras empresas nos mercados financeiros e de capitais e - controlar o fluxo de capitais estrangeiros no país.

Sua sede fica em Brasília, capital do País, e tem representações nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Ceará e Pará.”

Ao longo da história foram sendo criados outros órgãos que compõe o SFN como a **SUSEP** (superintendência de seguros privados) em 1966, e a **CVM**(comissão de valores mobiliários) no ano de 1976.

(dadosabertos.bcb.gov.br, s.d.)

2.6 PLANO REAL

O país vinha de 30 anos de taxas altas de inflação e pacotes econômicos que tinham como principal estratégica o congelamento de preços, após a instauração do plano real foi não só possível estabilizar a economia, bem como alcançar o fim das taxas inflação exorbitantes.

Com três fases o plano foi constituído pelo programa de ação imediata, a criação da URV (unidade real de valor) e a implementação da nova moeda.

2.7 IMPLEMENTAÇÃO

A implementação do plano real teve início em julho de 1993 com a definição do programa de ação imediata que visava enxugar a máquina pública através do corte de gastos desnecessários, privatizações e punição aos chamados crimes de colarinho branco, a segunda etapa foi a criação da URV que foi o índice de aplicação na conversão da moeda (cruzeiro real) para o real fazendo assim a conversão de maneira cautelosa sem a necessidade de medidas abruptas como o congelamento de preços, e por fim a terceira e última fase do processo foi posta em prática no dia 30 de junho de 1994 quando por medida provisória foi implementado a nova moeda.

(PACIEVITCH, s.d.)

3 OS BANCOS AO LONGO DA HISTÓRIA ATÉ OS DIAS ATUAIS

Agora que já vimos um pouco de como surgiu o sistema financeiro atual como nós o conhecemos e um pouco de suas principais instituições, temos um panorama para entender um pouco da história econômica do Brasil. Partimos então para uma análise da situação atual do país, com relação às condições para se estabelecer novos bancos em nosso mercado, e procuramos então respostas para perguntas tais como; por que se comparado com outros países desenvolvidos, temos um baixo número de bancos estabelecidos em nosso país? Ou; por que nossas taxas de juros costuma ser tão altas acompanhadas pelo segundo spread bancário mais alto do mundo? Qual o potencial brasileiro para atrair novos bancos?

3.1 ALTO SPREAD BANCÁRIO

Mesmo com a taxa básica de juros da economia em queda, e se mantendo no menor patamar da história já por algum tempo, nosso país continua protagonizando o papel de segundo país com a maior taxa de spread bancário do mundo, que é a diferença entre o que as instituições cobram para emprestar o dinheiro e o que gastam para captar esses recursos, fato que levou dois analistas financeiros a realizarem um estudo buscando possíveis causas para tal fato. Os dois economistas são eles, Vitor Vidal da LCA/CONSUTORES e Marcel Balassicos do IBRE/FGV. O estudo dos analistas

mostrou um dado curioso, o Brasil apresenta um dos piores índices de recuperação judicial de valores, que é quando há a execução de dívidas.

Segundo dados do banco mundial, a média de recuperação de valores liquidados de todos os países deve estar por volta de US\$ 0,34 a cada US\$1,00 emprestado, no entanto no Brasil está em torno de US\$ 0,13 portanto bem abaixo, o que eleva os custos dos bancos e conseqüentemente torna o acesso ao crédito mais caro para os brasileiros. O estudo mostra ainda que os países com a maior taxa de recuperação judicial de crédito tais como o Japão que é de US\$ 0,92 a cada US\$ 1,00 costumam ter as menores taxas de spread. Este tem sido o principal argumento utilizado pelo Banco central e a pela Febraban para justificar os níveis de spread que observamos, abaixo uma tabela que mostra a principal formação do ICC (índice do custo de crédito) segundo a metodologia do Bacen.

Figura 1 composição do ICC

Quadro 1: Decomposição do ICC médio ajustado

Discriminação	Em proporção (%) do ICC médio ajustado			
	2015	2016	2017	Média
1. Custo de captação	40,84	39,70	37,03	39,19
2. Inadimplência	20,85	23,25	24,10	22,74
3. Despesas administrativas	14,88	-14,61	16,09	15,19
4. Tributos e FGC	13,81	13,74	13,93	13,83
5. Margem financeira do ICC	9,61	8,69	8,84	9,05
ICC médio ajustado (1+2+3+4+5)	100,00	100,00	100,00	100,00

Fonte: Bacen

Fonte Bacen

(AGENCIA ESTADO, 2019)

3.2 COMPETITIVIDADE X CONCENTRAÇÃO DO MERCADO

O mercado bancário brasileiro já a alguns anos vem sendo dominado por poucos e grandes players como Itaú Unibanco, Bradesco, Santander Brasil, Caixa Econômica e Banco do Brasil, respondendo por 82% das contas ativas no país. O que mostra a concentração de mercado existente. Podemos afirmar que o processo de concentração do setor bancário no Brasil teve seu momento mais pungente iniciado em 2007 se firmando nos próximos dois anos seguintes com a compra do Banco Real pelo Santander, a do Unibanco pelo Itaú e o Banco do Brasil passando a adquirir alguns bancos estaduais como por exemplo o Nossa Caixa. O gráfico abaixo nos mostra a evolução da concentração no

mercado, perceba que a curva se acentua exatamente no período mencionado se estabilizando com uma leve subida ao longo dos próximos anos.

Figura 2 evolução da concentração bancária

Fonte Bacen

A concentração do crédito apresenta não só o cenário de falta de concorrência, onde a oferta se mostra empobrecida de atrativos ao mercado tomador, mas também representa um risco sistêmico. Analisando que essas grandes instituições ao se sentirem fortalecidas por representarem um sistema econômico dependente delas, podem vir a desenvolver maneiras de trabalhar mais lenientes e menos rígidas, visto que caso sofram alguma turbulência pelo caminho tenderam a estar amparadas pelo estado, uma vez que representam um setor inteiro da economia que tem fundamental importância.

(PRATES)

Aparentemente desde 2016, com a entrada do até então economista chefe do Itaú Ilan Goldfajn no comando do Banco central, nunca esteve tão claro o objetivo da instituição desde sua criação, que vem sendo o impulsionamento da competição no mercado e a implementação de medidas para a

diminuição e controle da taxa de juros básica da economia , assim como outras que gerem competitividade, tais como; a facilitação dos processos de aberturas de contas, tanto para pessoas físicas como jurídicas, medida que ajuda a popularizar bancos de menor porte, a liberação da portabilidade de salário e a proibição da criação de medidas, que venham a impossibilitar ou dificultar esse processo por parte dos grandes bancos. Combater a concentração do mercado é fundamental para estabelecer um novo cenário no setor com mais oportunidade e mais acessibilidade para o consumidor.

(ALVES, 2018)

3.4 SURGIMENTO DE BANCOS DIGITAIS

A tecnologia tem se mostrado cada vez mais presente em todos os setores da economia, e no financeiro não poderia ser diferente, até porque como já vimos o desenvolvimento de novos processos tecnológicos foi crucial para o crescimento e estabelecimento do setor bancário. Através dos tempos e com a implementação desses serviços tecnológicos, pode-se observar que um dos pontos mais atingidos por eles é a entrega cada vez maior, de autonomia para o cliente, que passou a realizar diversos serviços, podemos dizer que praticamente todos os serviços disponibilizados a ele em uma agência bancária, por conta própria, utilizando apenas um smartfone. A diversificação do mercado exige dos grandes players, desacostumados a terem grande concorrência e uma vasta inovações em relação aos produtos mais atrativos ao público, a tentarem se modernizar e criar novas estratégias de mercado para se manterem como líderes do setor. Novos bancos tecnológicos e digitais como por exemplo o Banco Original, primeiro banco a nascer já totalmente digital e já apresentando uma carteira de clientes que beira 3 milhões de pessoas, tendo como concorrentes diretos alinhados às mesmas expectativas de mercado dentre outros, os bancos; Inter, Next e Nubank. Todos são empresas que vem com uma nova perspectiva de mercado visando atingir a um público cada vez mais digitalizado, com uma nova forma de interagir com o cliente, percebendo novos padrões como por exemplo; enquanto as gerações anteriores se preocupavam em poder ir até a agência e falar com o gerente reconhecer a estrutura física do banco, este novo público visa mais a praticidade de poder resolver seus assuntos sem inclusive ter que sair de casa. Na figura abaixo vemos que mesmo no ano de 2009 ou seja 10 anos atrás já se tinha um apontamento, de que o cliente sempre desejou mais independência e autonomia para realizar suas transações, visto que maior parte das transações foram efetuadas no autoatendimento, o que para os bancos é bom pois diminui alguns custos dentre eles o de mão de obra.

(ESTADÃO CONTEÚDO, 2019)

Figura 1 origens das transações bancárias

Fonte : (COSTA F. N.)

4 CONCLUSÃO

O mercado nacional bancário encontra-se em um momento decisivo de transformação e oportunidade para crescimento e desenvolvimento de novas empresas e novas formas de trabalhar. Cabe em parte ao setor exercer um papel muito importante fornecendo estrutura para o crescimento em diversos setores primários e secundários, através das políticas de crédito, que tem o poder de alavancar a economia, mas que deve ser feito de maneira consciente e sempre através de uma rigorosa análise de risco, até porque o exemplo da crise de 2008 deixou bem claro a importância desses cuidados. Sabendo que o setor tem peso na economia e que deve trabalhar em conjuntura com as políticas econômicas, estabelecidas pelo governo através de seus órgãos como CMN, CVM e Bacen, atingindo a população de maneira geral em todos os aspectos, desde os meios empresariais até o mercado de varejo, com o mesmo respeito e importância, sem negligenciar que para cada pessoa seu patrimônio financeiro representa muito, independente se sua vastidão ou exiguidade. Portanto se faz necessário rever políticas de juros em consonância com as possibilidades que o mercado apresentar, respeitando que a premissa básica de toda empresa é por si só, apresentar lucro, em se tratando de um banco não deve ser diferente, não obstante reduzi-lo a certo ponto em que o bom senso econômico seja aparente pode ser tão benéfico para os tomadores, quanto para as instituições, que podem começar a perceber um novo quadro no que se refere ao índice de inadimplência e recuperação de valores, que seja possível perceber que não se trata por exemplo de uma espécie de *loop econômico* onde a inadimplência gera as altas taxas de juros e conseqüentemente o alto spread e o alto spread em conseqüência de altas taxas de juros causes a inadimplência dos tomadores.

5 REFERÊNCIAS

<https://www.resumoescolar.com.br/historia-do-brasil/historia-do-banco-do-brasil/>

Acessado em 05 de Agosto de 2019

<https://fernandonogueiracosta.files.wordpress.com/2010/08/aula-1-fases-da-historia-bancaria-brasileira.pdf>

Acessado em 06 de Agosto de 2019

<https://www.infoescola.com/empresas/banco-do-brasil/>

Acessado em 15 de setembro de 2019

<https://sep.org.br/anais/Trabalhos%20para%20o%20site/Area%206/92.pdf>

Acessado em 15 de setembro de 2019

<https://dadosabertos.bcb.gov.br/organization/about/banco-central>

Acessado em 20 de outubro de 2019

<https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/cmn>

Acessado em 20 de outubro de 2019

<https://www.infoescola.com/economia/plano-real/>

Acessado em 25 de outubro de 2019

<https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/spread-bancario-do-brasil-e-o-2o-mais-alto-do-mundo-entenda-por-que/>

Acessado em 01 de novembro de 2019

<https://www.istoedinheiro.com.br/bancos-podem-ter-novos-rivais-a-todo-momento/>

Acessado em 01 de novembro de 2019

<http://interessenacional.com.br/2018/07/04/concentracao-e-concorrencia-no-setor-financeiro-brasileiro/>

Acessado em 10 de novembro de 2019

<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/08/bc-prepara-novas-medidas-para-ampliar-concorrencia-no-setor-bancario.html>

Acessado em 12 de novembro de 2019